

Сокращение должно быть понятно всем адресатам. Поэтому в некоторых случаях (когда сокращение малоизвестно) при первом употреблении сокращения в тексте оно должно быть расшифровано в скобках, а затем может быть представлено в сокращенном виде.

Не рекомендуется сокращать ключевые слова. Например, если в документе идет речь о командировке, это слово не сокращается.

Инициалы, в соответствии с новым ГОСТом Р 7.0.97-2025, рекомендуется не отделять друг от друга, но отделять от фамилии неразрывным пробелом: *А.С. Иванов* (не рекомендуется: *А. С. Иванов, А.С.Иванов*).

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 813-ст: дата введения 2012-09-01: введен впервые / Подготовлен ФГБУН "Российская книжная палата" (РКП). — Москва: Стандартинформ, 2012. — 24 с.
2. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках = System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic description and references. Rules for the abbreviation of words and word combinations in foreign European languages: издание официальное: принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации протокол N 24 от 5 декабря 2003 г.): дата введения 2005-09-01: взамен ГОСТ 7.11-78 / Подготовлен Всероссийским институтом научной и технической информации РАН. — Москва: Стандартинформ, 2005. — 83 с.
3. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила = System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements and rules: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 г. N 1050-ст: дата введения 2019-07-01: введен впервые / Разработан ФГУП "ИТАР-ТАСС", филиал "РКП", ФГБУ "РГБ", ФГБУ "РНБ". — Москва: Стандартинформ, 2018. — 65 с.
4. ГОСТ Р 7.0.97-2025 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов.
5. Русский орфографический словарь: около 180 000 слов. / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин (отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Институт русского языка, 2004. — 960 с.
6. Словарь сокращений русского языка: 12500 сокращений / сост. Д. И. Алексеев [и др.]; предисл. Д. И. Алексеева. — Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. — 486 с.
7. Новичков, Н. Н. Словарь современных русских сокращений и аббревиатур: 12 000 сокращений и аббревиатур / Н. Н. Новичков. — Париж, Москва: ИНФОГЛОБ; Тривола, 1995. — 297 с.
8. Новый словарь сокращений русского языка: около 32000 сокращений / Сост.: Л. Б. Бернштейн, Р. Х. Гайнутдинова, А. И. Картенев и др.; Под общ. ред. Е. Г. Коваленко. — Москва: ЭТС, 1995. — 672 с.
9. Новые сокращения в русском языке, 1996-1999: Дополнение к «Новому словарю сокращений русского языка»: Правила написания, сокращенные и полные названия федеральных органов исполнительной власти при Правительстве РФ на 01.04.1999 / Е. Г. Коваленко и др. — Москва: ЭТС, 1999. — 159, [1] с. — ISBN 5-933-86-001-8.
10. Складарская, Г. Н. Словарь сокращений современного русского языка: более 6000 сокращений / Г. Н. Складарская. — Москва: Эксмо, 2004. — 444 с.

Поступила в редакцию 28.11.2025 г.

A. I. Brovets

LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION OF GRAPHIC ABBREVIATIONS: A PRESCRIPTIVE APPROACH

The article examines the principles of prescriptive description of graphic abbreviations in the Russian literary language, based on the *Dictionary of Graphic Abbreviations of the State Language of the Russian Federation* compiled at the Department of the Russian Language of Donetsk State University. The paper

highlights the lack of normative dictionaries of abbreviations in contemporary lexicography and substantiates the need for a prescriptive approach to the description of units of this type. It outlines the key principles underlying the formation of the dictionary's word list—normativity, stylistic restriction, and uniformity of spelling—as well as strategies for selecting a single normative variant in cases of variation. It is shown that the selection and codification of abbreviations rely on current orthographic, grammatical, and stylistic norms, established usage, and the requirements of state standards.

Key words: *graphic abbreviation, prescriptive lexicography, normativity, literary language, dictionary of abbreviations, language codification.*

Бровец Андрей Игоревич.

Донецкий государственный университет, г.

Донецк, РФ.

Доцент кафедры русского языка.

E-mail: a.brovets@mail.ru

Brovets Andrei Igorevich.

Donetsk State University, Donetsk, RF.

Associate Professor of the Russian Language

Department.

E-mail: a.brovets@mail.ru

УДК 811.161.1'373.611

DOI: 10.5281/zenodo.18074718

А. А. Лялюк © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»*

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АББРЕВИАТУРНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАДИСКУРСА⁴

Данная статья посвящена исследованию словообразовательного потенциала аббревиатурных наименований в дискурсе современных медиа. Отобранные нами сокращения являются массивом аббревиатурных слов, представленных в новостных лентах репрезентативных веб-ресурсов. В ходе исследования проанализированы структурно-семантические характеристики как аббревиатурных наименований в роли производящих баз (мотивирующих единиц), так и производных (мотивированных единиц). Полученные результаты позволили сделать выводы о словообразовательном потенциале исследуемых наименований, выделить и описать группы аббревиатур по степени словообразовательной активности.

Ключевые слова: *аббревиатурное наименование, словообразовательный потенциал, степень словообразовательной активности, отаббревиатурное производное (отаббревиат), медиадискурс.*

Стремительный темп социально-политических и экономических преобразований, а также активное внедрение передовых научно-технических разработок во все сферы деятельности человека находят прямое отражение в языке, делая его чувствительным индикатором общественных трансформаций. Современный медиадискурс, будучи наиболее открытой и динамичной сферой коммуникации, выступает главной площадкой для репрезентации разного рода языковых инноваций. В нём с особой силой проявляется тенденция к компрессии информации, одним из ключевых механизмов которой является аббревиация.

Аббревиатуры, активно используемые в современном русском языке, стали неотъемлемой чертой массмедийного пространства. Они, как и новейшие лексемы других структурных типов, «не только отражают актуальные социальные реалии и способы их ментального освоения носителями языка, но и демонстрируют

⁴ Исследование проводилось по теме государственного задания «Прескриптивные словари сокращений и аббревиатур» (№ госрегистрации РК 125052006173-0)

номинативные и когнитивные возможности словообразовательного механизма современного русского языка» [2, с.378].

Успешно реализуя закон экономии речевых усилий, эти единицы проявляют общесистемные свойства. Так, закон системности языка, утверждающий, что любые трансформационные процессы, происходящие в языке, влияют на всю его систему в целом, наглядно представлен процессом *отаббревиатурного словообразования*. Аббревиатуры, появившиеся под действием закона экономии, не просто пополняют лексический фонд языка, но и осознаются как единицы «лексикализованные с потенциальными фонетическими, грамматическими и словообразовательными способностями» [1, с.120] и могут выступать в роли «производящих основ, дающих многочисленные ряды производных» [3, с.3].

Таким образом, факт возникновения аббревиатуры в результате словопроизводства не всегда является конечным этапом языковых преобразований. Он способен запускать следующий этап в работе словообразовательного механизма, порождая целые гнёзда отаббревиатурных слов.

Вышеперечисленными фактами и обусловлена **актуальность** данного **исследования**. Активизация отаббревиатурного словопроизводства делает необходимым исследование вопросов, которые связаны с определением лингвистического статуса данного явления и его характерными чертами, а также побуждает анализировать производные единицы отаббревиатурного типа для определения дальнейших путей развития всей словообразовательной системы русского языка.

Материалом исследования послужили аббревиатуры (179 слов) и отаббревиатурные производные (68 слов), отобранные методом сплошной выборки из текстов современного медиадискурса. Всего было проанализировано 247 аббревиатурных единиц, представленных в 356 контекстах. В частности, источниками иллюстративного материала послужили новостные ленты наиболее популярных среди пользователей веб-ресурсов: mail.ru, my.mail.ru, interfax.ru и др. Все представленные источники иллюстративного материала характеризуются также высокой частотностью обновления и широким тематическим охватом, что обеспечивает актуальность и достоверность собранного языкового материала. При этом выборка ориентировалась в большей степени на структурно-семантический критерий отбора.

Цель исследования заключается в выявлении словообразовательного потенциала аббревиатурных наименований в текстах современного медиадискурса. Указанная цель предполагает решение следующих задач: систематизация отобранного словарного материала; выделение факторов, способствующих словообразовательной активности аббревиатурных наименований; выявление характерных черт отаббревиатурного словообразования; установление критериев оценки словообразовательного потенциала сокращений.

Аббревиатурные наименования, рассматриваемые нами, представляют собой обширный класс слов. В рамках настоящего исследования они трактуются максимально широко, следуя комплексному подходу, устоявшемуся в современной дериватологии (А.Н. Елдышев [], Е.С.Кубрякова [] и др.). Данный подход охватывает сокращённые лексемы различных типов (инициальные, сложносокращённые, акронимы и др.).

В контексте нашего исследования центральным становится понятие **отаббревиатурного образования (отаббревиатуры)** — производного слова, мотивированного аббревиатурным наименованием, например: ГАИ > *гаишник*; МИД > *мидовский*; профком > *профкомовский*. Этот термин фиксирует принципиальный сдвиг: аббревиатура, сама будучи результатом словообразовательного

процесса, становится его источником. Формирование цепочек и гнёзд таких производных свидетельствует о переходе аббревиации на качественно новый уровень интеграции в языковую систему.

Однако, стоит отметить, что не каждая аббревиатура способна стать продуктивной производящей базой. На основе анализа эмпирического материала можно выделить комплекс взаимосвязанных факторов, свидетельствующих в пользу способности аббревиатуры к дальнейшему порождению производных единиц. Ниже представлены **характерные черты аббревиатурных наименований**, которые потенциально могут выступать в роли словообразовательной базы.

I. Высокая частотность и медийная актуальность. Аббревиатура должна активно и регулярно употребляться в медиатекстах, становясь узнаваемой для широкой аудитории. Как правило, это наименования ключевых социальных институтов (**МВД, МИД, ФСБ**), значимых событий (**ЕГЭ**) или компаний (**Газпром**).

II. Социокультурная значимость. Словообразовательный потенциал выше у единиц, которые репрезентируют явления, находящиеся в фокусе общественного внимания и дискуссий (**СПИД**). Социальная важность может активизировать словообразование даже от историзмов (**КГБ > кагэбэшник; колхоз > колхозник**).

III. Семантическая ёмкость и способность к метафоризации. Аббревиатура, обозначающая сложное, многогранное понятие, даёт больше возможностей для семантического развития дериватов (например, аббревиатура **ЗОЖ** (*здоровый образ жизни*) *охватывает широкий спектр элементов, включая питание, физическую активность, отказ от вредных привычек и психологическое благополучие. расширила спектр значений и используется в современном дискурсе не только как наименование лица (зожник), но и как атрибутивный компонент в составе сложносоставных слов (ЗОЖ-тренд, ЗОЖ-питание, ЗОЖ-привычка).*

IV. Благозвучность. Аббревиатуры, представляющие собой наименования, которые напоминают простые односложные слова (**МИД, СПИД**), легче обрастают суффиксами. Напротив, инициальные аббревиатуры, состоящие только из согласных (**КПРФ**) или оканчивающиеся на гласный (**ЮНЕСКО, США**), обладают меньшим деривационным потенциалом из-за сложности произнесения.

Отаббревиатурные наименования, представленные в нашем словнике, можно условно разделить на несколько групп в соответствии с уровнем их словообразовательной активности.

Классификация аббревиатур по уровню словообразовательного потенциала

Учитывая количество и разнообразие отаббревиатурных производных, можно предложить трехуровневую классификацию.

Низким словообразовательным потенциалом обладают малопродуктивные аббревиатурные наименования, способные выступить в качестве словообразовательной базы лишь единожды, результатом чего является один отаббревиатурный дериват, зачастую представленный именем прилагательным выражающим атрибутивное значение. Например: *зарплата > зарплатный (зарплатный проект); велотрек > велотрековый (велотрековое снаряжение).*

В целом, такой уровень скорее является нормой для аббревиатур, чем отклонением от общих особенностей сокращений, выступающих в роли словообразовательной базы. Именно малопродуктивные (с точки зрения словообразовательной активности) аббревиатуры зафиксированы нами в ходе сбора материала исследования в абсолютном большинстве случаев (197 аббревиатурных наименований).

Все же представляется необходимым выявить причины такого низкого потенциала. Так как эти причины послужат отправной точкой для понимания диаметрально противоположных явлений в этой области — аббревиатур, которые способны создавать многокомпонентные словообразовательные гнезда. В соответствии с логикой научного познания, высокопродуктивные аббревиатуры будут обладать противоположными характеристиками. Определение перечня последних целесообразно выводить из противопоставления описанного выше, т. к. именно низкопродуктивные сокращения представлены большим массивом словарного материала.

Причины низкого уровня словообразовательного потенциала аббревиатурных наименований представлены ниже.

Семантика аббревиатуры. Исходная аббревиатура (например, *роно*, *загс*) сама по себе является лексикализованной единицей с узкой семантикой. Она называет конкретное учреждение, понятие или предмет, что ограничивает возможности для смыслового ветвления.

Нецелесообразность активного словопроизводства, а необходимость создания исключительно производного с **атрибутивным значением**. Наиболее востребованным в речи оказывается не создание новых отаббревиатурных существительных, а образование **прилагательных**, которые позволяют охарактеризовать что-либо через принадлежность или отношение к обозначаемому аббревиатурой объекту (*вуз* > *вузовский* (*курс, преподаватель, образование*)).

Средним уровнем словообразовательного потенциала обладают аббревиатурные наименования **умеренно продуктивного типа**. Такие сокращения служат базой для словопроизводства более одного отаббревиата. Зачастую такие слова служат основой для создания нескольких производных слов, представленных в диапазоне от 2 до 5 лексических единиц, образующих небольшое словообразовательное гнездо. Например, от **ОВИР** > *овировский, овировец*; **соцстрах** > *соцстраховский, соцстраховец* и др.

Высоким уровнем словообразовательного потенциала обладают сокращения, выступающие в роли вершины разветвлённого словообразовательного гнезда. Зачастую оно представлено 5 и более компонентами — словами разных частей речи. Многокомпонентность таких гнезд обусловлена активным использованием способа сложения при словообразовании сложносоставных наименований, например: *егэшный, егэшник, по-егэшному, ЕГЭ-студия, ЕГЭ-школа, ЕГЭ-подготовка, ЕГЭ-тест* и под.

Стоит отметить, что словообразовательная продуктивность аббревиатур (как производящих баз) напрямую связана с их семантико-стилистическими особенностями.

Например, в сфере наименований государственных органов власти и силовых структур отмечается повышенная активность в словообразовательном плане, реализующаяся в создании как официальных нейтральных наименований общелитературного языка, так и *разговорных, жаргонных и стилистически сниженных* отаббревиатурных слов. Например: *МВД* > *эмвэдэшник, эмвэдэшный*; *ФСИН* > *фсиновец*; *ГИБДД* > *гибэдэдэшник*.

Также способность продуцировать новые лексические единицы в большей степени присуща **частотным и хорошо освоенным аббревиатурам**, которые «прижились» в языковой системе.

Способность высокопродуктивных аббревиатур формировать **гнезда производных** единиц («*отаббревиатурные гнезда*») является специфической чертой именно сокращений, отличающейся от такого рода возможности, системно реализуемой другими структурными типами слов. Это скорее служит примером **ограниченной и специфической словообразовательной активности**. Словообразовательные гнезда с вершинами, представленными простыми словами с

исконной или заимствованной полнозначной основой, принципиально отличаются от аббревиатурных. Последние обладают рядом специфических черт. Им характерны *однотипность, структурная ограниченность, компонентная ограниченность и линейность*. Все эти ключевые параметры естественно обнаруживаются при построении типовой схемы такого гнезда, как правило, она выглядит так:

АББРЕВИАТУРА (сущ.) → Прилагательное (-овск-, -н-, -шн-)

→ (*редко*) **Существительное или глагол (разг.)**.

Например: **ОМОН** > *омоновец* (СБ: *иниц.аббревиатура* + СФ: суфф. *-(ов)ец*).

Дериваты за пределами стандартного прилагательного почти всегда имеют *разговорную, профессиональную или жаргонную* окраску. Они отражают попытку «очеловечить» аббревиатуру, встроить формальный знак в живую речь. Например, существительные со значением лица: *гаишник* (*разг.*), *айтишник* (*проф./жарг.*)

Обобщая изложенные результаты, стоит подчеркнуть, что подавляющее большинство аббревиатурных наименований современного медиадискурса реализуют свой словообразовательный потенциал лишь **один раз**, порождая **единственный регулярный дериват** — **отыменное прилагательное с атрибутивным значением**. Это экономичный языковой механизм для удовлетворения базовой коммуникативной потребности — указать на признак по отношению к объекту, названному аббревиатурой. Таким образом **низкая продуктивность** является **регулярной и стандартной для аббревиатур**.

Проведённый анализ позволяет утверждать, что словообразовательный потенциал аббревиатурных наименований является важнейшим фактором развития лексики современного медиадискурса и русского языка в целом. Преодолев статус маргинальных сокращений, наиболее частотные и социально значимые аббревиатуры превращаются в активные производящие базы, которые способны сформировать многокомпонентные словообразовательные гнезда. Этот процесс детерминирован комплексом лингвистических (структурно-фонетических, семантических) и экстралингвистических (социокультурная актуальность, медийная частотность) факторов.

Несмотря на то, что словообразовательный потенциал аббревиатурных наименований на данном этапе развития языковой системы ограничен, все говорит о том, что сокращения глубоко интегрированы в языковую систему. Они эволюционируют, активно используя в текстах СМИ, активно используя аббревиатуры, не только отражают объективные в той или иной мере факты, но и активно формируют картину мира посредством реализации возможностей словообразовательной системы русского языка.

Поступила в редакцию 25.11.2025 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев, Д.И. Сокращенные слова в русском языке. — Изд-во Саратов. ун-та, 1979. — 328 с.
2. Елдышев, А.Н. Проблемы аббревиатурного словообразования // Особенности словообразования в терминосистемах и литературной норме. — Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1983. — С.114— 152.
3. Кубрякова, Е.С. Типы языковых значений [Текст] : семантика производного слова / Е. С. Кубрякова ; отв. ред. Е. А. Земская ; предисл. В. Ф. Новодрановой. — Изд. 2-е, доп. — Москва : URSS, 2008. — 198 с.
4. Рацибурская, Л.В. Актуальные социальные реалии в медийных неодериватах // Медиалингвистика. Вып. 8. Язык в координатах массмедиа : мат-лы V Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 30 июня — 2 июля 2021 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. А. А. Малышев. — СПб. : Медиапир, 2021. — С.378— 382.

THE WORD-FORMATION POTENTIAL OF ABBREVIATED NAMES OF MODERN MEDIA DISCOURSE

This article is devoted to the study of the word-formation potential of abbreviated names in the discourse of modern media. The abbreviations we have selected are an array of acronyms presented in the news feeds of representative web resources. The study analyzes the structural and semantic characteristics of both abbreviated names in the role of producing bases (motivating units) and derivatives (motivated units). The obtained results allowed us to draw conclusions about the word-formation potential of the names under study, to identify and describe groups of abbreviations according to the degree of word-formation activity.

Keywords: *abbreviation, word-formation potential, degree of word-formation activity, abbreviation derivative, media discourse.*

Лялюк Анна Александровна.

Кандидат филологических наук
Донецкий государственный университет,
г.Донецк, РФ.
Старший научный сотрудник
E-mail: anna.lyalyuk@list.ru

Lyalyuk Anna Aleksandrovna.

Candidate of Philology
Donetsk State University,
Donetsk, RF.
Senior researcher
E-mail: anna.lyalyuk@list.ru